

**ARTES VISUAIS COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA PRÉ-
ADOLESCÊNCIA (10 A 14 ANOS DE IDADE)**

 DOI: 10.5281/zenodo.8151378

Clarisse da Silva Costa

*Graduando em Pedagogia Licenciatura, Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA, clarissesilva108@gmail.com*

Isadora Gonzaga Costa Moraes

*Graduando em Pedagogia Licenciatura, Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA, isadoracosta574@gmail.com*

Mailane Caroline Oliveira do Nascimento

*Graduando em Pedagogia Licenciatura, Universidade Estado do Maranhão (UEMA),
Campus Bacabal-MA, mailanecarolineoliveiradonasci@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales-FICS, prof.ranilsonuema@gmail.com*

Regiane Oliveira Rodrigues

*Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
regyanejc@hotmail.com*

Vilmar Martins da Silva

*Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do Pará
(UFPA) (UEMA), villmartins@hotmail.com*

RESUMO

Esse artigo propõe restabelecer a arte visual como ferramenta de aprendizagem e evolução no cognitivo dos pré-adolescentes de 10 a 14 anos, pois é nessa etapa que

os estudantes deixam a infância e percorrem para adolescência, um processo de mudanças físicas e psíquicas, que podem gerar no indivíduo sentimento de insegurança, medo, ansiedade, nervosismo e entre outros. A arte visual tem como objetivo de potencializar e ao mesmo tempo equilibrar o intelecto desse público utilizando seus elementos como transformação e fomentação para melhorar o cognitivo e facilitar a aprendizagem em todos os aspectos educacional e sócia nela se podem apreciar por meio da visão, e engendrar através da imaginação obras físicas e usar criatividade para fruir os pensamentos, emoções, sensações e criar uma obra artística. Os elementos da arte visual são manifestados nas Pinturas, escultura, Paisagismo, cerâmicas, animações, cinema e entre outros. Tudo que envolve a coadjuvação e visualização dos elementos estéticos, inventivo ou fictício está relacionado com a arte visual. Essa linguagem é relevante na educação dos pré-adolescentes, representando um estímulo essencial em várias etapas do desenvolvimento deles, na participação em diversos constituintes da arte visual, através das artes visuais, esse público pode trabalhar a criatividade, personalidade, subjetividade, imaginação, entre outros, adquirindo novas habilidades e formas de se desenvolver no mundo. O propósito não é que os pré-adolescentes valorizem somente o lado estético, mas que eles se envolvem no processo da elaboração da arte e as emoções que colocam nela, todos esses aspectos é o que transformam e envolvem as artes visuais, podem evoluir na criação de novos métodos para melhorar a aprendizagem através dessa linguagem artística.

Palavras-Chave: Arte Visual. Elementos da Arte. Aprendizagem. Pré-Adolescência. Educação.

ABSTRACT

This article proposes to re-establish visual art as a learning tool and cognitive evolution of pre-adolescents from 10 to 14 years old, as it is at this stage that students leave childhood and go through adolescence, a process of physical and psychological changes, which can generate in the individual a feeling of insecurity, fear, anxiety, nervousness, among others. Visual art aims to enhance and at the same time balance the intellect of this public using its elements such as transformation and fomentation to improve the cognitive and facilitate learning in all educational and social aspects in it can be appreciated through vision, and engender through imagination physical works and using creativity to enjoy the thoughts, emotions, sensations and create an artistic work. The elements of visual art are manifested in paintings, sculpture, landscaping, ceramics, animations, cinema and others. Everything that involves the collaboration and visualization of aesthetic, inventive or fictitious elements is related to visual art. This language is relevant in the education of pre-adolescents, representing an essential stimulus in several stages of their development, in the participation in several constituents of visual art, through the visual arts, this public can work on creativity, personality, subjectivity, imagination, among others. others, acquiring new skills and ways of developing in the world. The purpose is not that pre-adolescents only value the aesthetic side, but that they get involved in the process of making art and the emotions they put into it, all these aspects are what transform and involve the visual arts, they can evolve in creation of new methods to improve learning through this artistic language.

Keywords: Visual Art. Art Elements. Learning. Pre-Adolescence. Education.

INTRODUÇÃO

Artes Visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Uma arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração, etc. As novas tecnologias também têm revolucionado o conceito de artes visuais, em áreas como a web design, que tem um grande impacto na sociedade atual. As artes visuais podem ser criadas através de várias ferramentas ou instrumentos, como o papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens como filmadoras ou máquinas fotográficas.

ARTES VISUAIS: PINTURA

A pré-adolescência é a evolução do indivíduo que passou da infância e está intermediando para adolescência, as principais marcas nesse período, são as mudanças no vocábulo, crescimento das mamas no gênero feminino, crescimento de pelos faciais no gênero masculino, e os sintomas causados pelo desequilíbrio hormonal estão o cansaço insônia, a má digestão, a fadiga intensa, a fome excessiva, a ansiedade, tristeza profunda, a menstruação desregulada e alterações de humor. E os pré-adolescentes à uma certa confusão, pois antes tinham uma determinada dependência emocional, além da admiração e afeto fraterno, e esse período é que gera maior participação do "ego" e o indivíduo vai formalizando a própria subjetividade e com tanta coisa se passando dentro de si gera conflitos com os pais, pois os pré-adolescentes não se identificam tanto com os pais, são mais perceptivos para as falhas familiares, contudo, é difícil lidarem com uma fase cheia de mudanças e transformações contínuas. É nesse momento que a Pintura um dos elementos das artes visuais entra para pacificar o âmbito, logo, a Pintura é imparcial para equilibrar o emocional e desenvolver o cognitivo. Descarte, que os públicos de pré-adolescentes passam por processos de transformação, estão deixando a infância e entrando na adolescência; a pintura se destaca diversos aspectos, que são:

Qualidade de vida: A obra artística também promove neles um sentimento de autonomia e de autoestima. Criando um hábito produtivo, e um hobby prazeroso, além de estar praticando a coordenação motora que é a qualidade de coordenar dos movimentos decorrente da integração entre o cérebro, articulações e músculos, é essencial a estimulação da coordenação motora para o Desempenho em diversas habilidades.

Relaxamento Mental: Como forma de meditação, faz estar atentos ao momento presente, sem deixar levar por qualquer pensamento relativo ao passado e ao futuro. A técnica também permite aceitar e observar nossos pensamentos como se fossem nuvens: eles estão ali presentes, mas logo vão embora. Esse tipo de meditação acontece de forma espontânea na pintura que os pré-adolescentes produzem. Eles ficam centradas nos movimentos dos pincéis ou lápis que ficam nas cores da tela, o que pode ser uma forma de se desligar um pouco das questões que rodeiam a rotina. A impassibilidade em fazer a pintura, é uma atividade relaxante, que promove o alívio do estresse e diminui a ansiedade nos pré-adolescentes. É uma forma de mantê-los mentes deles calmas e descansadas para finalizar o dia. A atividade inibe a amígdala, parte do cérebro ativada cada vez que sentimos medo ou tensão. A pintura é excelente para conciliação, um ótimo exercício para trabalhar o cognitivo e sentir o auge da pintura realizada, traz causas positivas, ativa a dopamina, neurotransmissor associado ao bem-estar e ao sistema de recompensa cerebral, que eleva a promover a criatividade. Fomentação da Criatividade: A pintura auxilia a ampliar o cognitivo e possibilitar a utilização da imaginação como ferramenta de criatividade, incentivando na percepção das cores e além disso medra a parte da criatividade, pelo fato da expressão artística estar ligada totalmente à imaginação, pois segundo o pintor holandês Vicent Van Gogh assertava que a sua inspiração vinha de devaneio que dizia: "Eu sonho minha pintura, então pinto o meu sonho", portanto, o autor utiliza a arte para expressar seu universo interior em uma tela.

ARTES VISUAIS: ESCULTURA

A escultura é outro elemento da arte visual, ela está ligada com a técnica de lapidar um material bruto e torná-lo em uma obra artística. Os apetrechos usados são gesso, pedra, madeira, resinas sintéticas, aço, ferro, mármore. Os pré-adolescentes

podem produzir diversas técnicas na escultura, como: cinzelarão, fundição, moldagem ou a aglomeração de partículas.

Desse modo, a arte proporciona a eles a possibilidade de desenvolver habilidades, conhecimentos, e a cultura, pois na sociedade se encontra artistas que produzem esculturas realistas ou abstratas produzem e enriquecem a sociedade no sentido sociocultural. Além disso, ela muda a forma como as pessoas interagem com o mundo, solucionam seus dilemas e enxergam o social e o cultural. A prática de fazer uma escultura ajuda também na formação do senso estético do público da pré-adolescência, pois, se tornam capazes de compreender padrões, de definir uma ideia e de utilizar técnicas que podem aprender no ambiente escolar e social.

A escultura vai além de um desígnio: ela retrata as emoções, pensamentos e ações do artista, o que dá vida a objetos inanimados. Sendo assim a artista e poetisa, além de escritora, Marth Mattos Medeiros, faz uma analogia sobre o limite que o museu coloca na obra de arte, como a escultura e relacionamento fraterno, as mudanças, de não resolver os conflitos familiares e ficar sempre adiando, nessa fase da pré-adolescência é ideal a família criar um elo com seus filhos, para na adolescência ser mais compreensivo e uma comunicação benéfica entre pais e filhos.

Autora: Martha Mattos Medeiros.

Não pode tocar

“Entro num museu, paro em frente a um quadro, a uma escultura, a uma cerâmica, e enxergo o aviso: não pode tocar. Não posso, então não toco, tudo bem. Não tocarei para não estragar, para não quebrar, para durar por muitos séculos. Nada de sentir a textura do material, nada de deixar minhas digitais impressas, nada de arranhar a tela com minhas unhas mal lixadas, de desgastar as cores com meus dedos imundos. Então a gente respeita, não chega muito perto, não atravessa a linha amarela, nada de macular a obra com nosso hálito quente e nosso olhar aproximado demais. Assim é também entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre amigos que procuram se proteger: não se pode tocar em determinados assuntos. Há questões que arriscam ser maculadas com palavras, que um olhar aproximado demais poderia danificar. Instaura-se sempre um silêncio de museu ao nos aproximarmos de temas perigosos. Toleram-se apenas o som da teclada, de um teclado de computador, de alguém falando ao telefone, ruídos parecidos com silêncio, já que não fazem barulho excessivo, não incomodam o suficiente. Palavras incomodam o suficiente. Vamos falar sobre o que nos aconteceu dez anos atrás. Vamos conversar sobre a morte do seu pai. Vamos tentar entender juntos a razão de você estar bebendo desse jeito. Me diz o que te perturbou na infância. Não, não quero tocar neste assunto. Mantenha-se atrás da faixa amarela, não chegue muito perto, não acerque-se de meus traumas,

não invada meus mistérios, não atrite-se com o meu passado, não tente entender nada: é proibido tocar no sagrado de cada um. Todas as relações do mundo possuem sua prateleira de cristais. Há sempre um suspense, uma delicadeza ao transitar pela fragilidade do outro. Melhor não falar muito alto, é mais prudente ir devagar e com cuidado. Para não estragar, pra não quebrar, pra durar por muitos séculos.”

Portanto, a escultura é uma ferramenta útil para amplificação do cognitivo e aprendizagem cultural, pois além dela ser uma obra de arte ela leva história, como por exemplo desde o período Paleolítico a escultura na época da Pré-História, tinha como objetivo moldar animais e figuras humanas.

A escultura como obra artística, surgiu no Oriente Médio, foi uma das últimas artes a serem desenvolvidas durante a Idade Média, e na Grécia é o berço ocidental da arte de esculpir, desde os seus primeiros artefatos em mármore ou bronze a partir do século 10 a.C., até o apogeu da era de Péricles, com as esculturas da Acrópole de Atenas. Depois disso, os romanos aderiram à cultura clássica e continuaram a produzir esculturas até o fim do império, difundindo o trabalho em mármore por todo o império. Gigantescas esculturas foram produzidas naquela época e continuam até hoje, mas além de ser um objetivo cultural e artístico, nesse artigo vem como linguagem para fomentar o intelecto dos pré-adolescentes na aprendizagem cognitiva.

ARTES VISUAIS: DESIGN

O designer é um marco que desenvolve a criatividade de pré-adolescentes e também é a inovação de fundamental importância, então o designer engloba diversos elementos que estão presentes na evolução dos adolescentes para que possam também mostrar seus conhecimentos artísticos no qual estão incluídos no designer, como cores, formas e tipografia. A arte visual é a linguagem que se faz uma criação e formação pelo uso do design, o designer fomenta conhecimentos que direcionam os pré-adolescentes a buscarem as ferramentas necessárias para conseguirem ocupar algum espaço com relação ao design. Conceitos freirianos podem ser trazidos para o design. Quando afirma que "o mundo não é, o mundo está sendo," Freire (199) defende que a realidade transformável e só acontecerá através das práxis- unidade dialética entre ação transformadora e reflexão crítica. Carvalho (2018) articula que "o design fornece as ligações tangíveis e inteligíveis para a comunicação e ação," devendo assim explorar o conceito de práxis. Mas a experiência pessoal dos pré-

adolescentes em questão do design é um ponto de partida que contribui para a reflexão de visualidades, levando em conta que o designer também é responsável pela criação da comunicação visual.

O design é uma técnica expressiva e criativa em que utiliza imagens ou textos para comunicar ideias e conceitos. A principal habilidade do designer é encontrar soluções criativas para seus projetos que se liga aos conhecimentos, o designer contribui e oferece uma comunicação visual e ocupa um papel pela sua importância.

ARTES VISUAIS: CINEMA

Cinema: O cinema Como a arte visual para os adolescentes é uma fonte que faz com que todos explorem, mas seus conhecimentos muitos se desenvolvem através do cinema, os adolescentes procuram por assistir filmes que possam trazer conteúdos legais isto faz com que possam se distrair e absorver mais conhecimentos porque o cinema é uma arte que desperta muito interesse. O cinema tem a capacidade de obter um grande desenvolvimento artístico para os adolescentes, também o cinema é uma forma cultural e artisticamente de pensar e agir. O cinema, segundo Bergala(2008), mais do que nunca se tornou um veículo de comunicação social e todos sabem que, hoje, o que alguém diz dos filmes participa na sua pequena rede de relações sociais da construção da sua própria imagem. Mas podemos ver que o cinema desenvolve a utilização da linguagem fílmica e auxilia no processo de ensino-aprendizagem além de despertar o interesse pela arte cinematográfica. Os pré-adolescentes costumam ir aos cinemas para assistir filmes ou muitas vezes gostam de ficar em casa para assistir séries, isto é algo que faz parte da rotina dos adolescentes e também são conteúdos que fazem parte do dia a dia de todos e desperta muito o interesse dos adolescentes. O cinema faz com que os adolescentes compartilhem sentimentos, tenham experiências como também podem ter imaginações.

ARTES VISUAIS: ARTE URBANA

Uma das artes urbanas é o grafite que os pré-adolescentes usam como uma forma de expressar seus sentimentos através das artes feitas com o mesmo, mas também é uma forma de expressão dentro das artes visuais.

Os espaços que são utilizados para criar este tipo de obra de arte é os espaços públicos, a arte com o grafite estimula um grande desenvolvimento na vida de adolescentes preparando os mesmos para se desenvolverem e se envolverem cada vez mais nos eventos artísticos da sociedade.

Segundo Cecília Maria antoniacci Ramos "A pichação é um proto grafite, que parte de um processo mais anárquico de criação, onde o que importa é transgredir e até agredir, marcar a presença, provocar, chamar atenção sobre si e sobre o suporte," o que vai levar a uma diferenciação das duas formas de interferência.

O teatro também faz parte da arte urbana que é a arte na qual os pré-adolescentes gostam de fazer parte, expressa emoções, sentimentos e também traz várias formas de comunicações, o teatro atrai adolescentes e pré-adolescentes, pode-se ver que o teatro é manifestado de várias formas e estilos, como o musical, a ópera, o teatro com fantoches ou de sombras, o teatro de palco, rua, o drama, a comédia, entre outros.

Todas estas formas de teatro os adolescentes e pré-adolescentes se encaixam para participarem e demonstrarem seus talentos, conhecimentos, inteligência, isso ocupa também os pré-adolescentes para que não procurem desperdiçarem o tempo e suas habilidades com algo que não é apropriado aos mesmos. Enfim a arte urbana é um tipo de arte encontrada em espaços urbanos e se manifesta através de intervenções, performance, grafite, teatro dentre outros, essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e interagem diretamente com os indivíduos.

ARTES VISUAIS: FOTOGRAFIA

A fotografia é uma arte que permite registrar momentos importantes e contar história, reviver momentos e usar a imaginação para explorar tudo que se passa na mente e faz lembrar. É uma arte que transmite afeto, amor, emoções e sentimentos. Atualmente, tudo evoluiu, inclusive e principalmente os meios de comunicação. A evolução tecnológica possibilita um habitante do Japão, falar com um habitante do Brasil, isso se torna possível por causa das evoluções. Por conta da fotografia surgiu o cinema, a televisão e tantos outros meios.

A fotografia tem o poder de conectar pessoas, atrair olhares e levar o ser humano a refletir sobre sua vida, atitudes e afins. Ela funciona como algo memorável, que fica sempre guardado na memória e todas as vezes que der saudade de um

momento ou de alguém, a foto serve para lembrá-la e permitir a imaginação de viver tudo aquilo novamente. É através dela que o público consegue ter uma comunicação melhor, consegue absorver melhor o que está acontecendo ao seu redor.

Possibilita os alunos a observarem o espaço geográfico de forma mais ampla. Como tudo evoluiu com o passar dos anos, as fotos que antes era em preto e branco, hoje já tem no modelo colorido, o que deu mais vida e mais cores para elas. É uma reprodução da realidade e através dela, o ser humano pode se inspirar e criar a sua própria obra de arte e se reinventar. É uma ferramenta essencial que auxilia na construção do pensamento crítico. A fotografia ajuda no entendimento do universo de diferente formas e olhares, cada um tem um olhar diferente sobre cada coisa, assim todos partilham da mesma ideia, porém com visões diferentes. Sua função no ambiente escolar é fortalecer o pensamento crítico e artístico.

ARTES VISUAIS: ARTESANATO

O artesanato é outro tipo de arte visual que pode ser definido como um trabalho feito à mão que pode ser utilizado para a produção de objetos gerados a partir da matéria-prima natural. Quando se iniciou a Revolução Industrial na Inglaterra, o artesanato foi fortemente atingido, o que causou sua desvalorização. Além disso, os artesões sofriam com péssimas condições de trabalho e salário bem baixo. Porém, atualmente, o artesanato passou a ter grande relevância novamente, e pode ajudar no processo de desenvolvimento dos estudantes, já que é muito amplo e natural, possibilitando as pessoas a desenvolverem materiais a partir do barro, couro, pedra, folha, entre outras. Além disso, essas pessoas exercem sua criatividade e criam novas habilidades, o que os torna aptos e qualificados para atuar no mercado de trabalho.

De acordo com Amaral (2007, p.6) fala, Howard Gardner faz uma afirmação de que a inteligência estava definida como "a habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Assim, para ele, as pessoas são capazes de inúmeras coisas e tem potencial para isso, quando cria a habilidade para fazer mais algo, pode estar resolvendo problemas para outras pessoas que não tenham essas habilidades. O ser humano nasce, cresce e aperfeiçoa-se.

Na faixa etária dos 10 a 14 anos, as pessoas deixam de ser mais egocêntricas, pensa de forma lógica, possui uma melhor e mais desenvolvida coordenação motora,

demonstram ser organizados e apresentam interesse pelo universo, para exercer cada vez mais a sua criatividade. Com isso, esses trabalhos manuais auxiliam na valorização pessoal, no relacionamento interpessoal e também ajuda os indivíduos a confiarem no seu potencial e ter mais autonomia.

ARTES VISUAIS: ARQUITETURA

A importância de trabalhar artes visuais na escola, possui vários pontos positivos a começar pelo fato de que ajuda bastante no desenvolvimento cognitivo e motor do ser humano, fazendo com que facilite o seu processo de ensino-aprendizagem. É perceptível a relevância da arte e o quanto ela está presente em cada lugar ao redor das pessoas. Através dessa arte, os alunos exploram sua própria criatividade e imaginação, o que desperta a curiosidade em querer aprender mais praticando o que gosta.

A Arquiteta do espaço é um meio para que as pessoas vivenciem e observem os momentos e a partir disso façam análises e discussões sobre isso dentro do contexto escolar. O espaço arquitetônico escolar precisa ter segurança, conforto e acolhimento a fim de que o aluno que tenha contato com esse ambiente, se sinta bem e seguro, e que os pais também tenham a confiança de deixarem seus filhos no local para que tenham um bom desempenho e aprendizado.

O lugar precisa inspirar o aluno, ter uma boa estrutura e vários meios legais, para que tanto criança como pré-adolescentes e adolescentes possam adquirir conhecimento através da prática, da brincadeira e animação, e que não se torne algo monótono e cansativo, mas legal e confortável para que tenham melhor Desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo pretendeu acertar sobre Artes Visuais como linguagem artística para o fomento da aprendizagem dos pré-adolescentes, a importância das Artes Visuais no contexto educacional e social, destacaram para o público algo dos 10 aos 14 anos; Logo, as razões que originaram a pesquisa foram como as artes visuais auxiliam no cognitivo, emocional e artístico nos indivíduos .

À princípio, a metodologia estruturada no tema, questiona a mudança do desenvolvimento emocional e cognitivo do pré-adolescente, e como isso afeta a sua aprendizagem no contexto social, o artigo destaca como cada elemento dessa linguagem artística auxilia durante o processo de transformação do aluno. Para atingir a compreensão da significativa das artes visuais no âmbito educativo, a linguagem artística se define em objetivos específicos, são eles: A pintura auxilia na amplificação do cognitivo, imaginação e criatividade, utiliza como ferramenta produtiva a estimulação da coordenação motora e criatividade para fomentação da aprendizagem.

A escultura enriquece a mente com a cultura por trás de cada escultura, retrata o desígnio das emoções e pensamentos.

A animação potencializa a criatividade e o intelecto, promove a aprendizagem através do entretenimento.

Design engloba a inovação e o conhecimento, contribui para os pré-adolescentes ter expressão artística.

O Cinema é fonte de entretenimento e saber, tem a capacidade de usar diversos meios para despertar um senso crítico nas pessoas sobre sua maneira de observar, sentir e viver o mundo.

A arte Urbana possibilita para os pré-adolescentes se expressar através do grafite do teatro, performance, entre outros.

A fotografia é uma arte, registro de momentos importantes para que o ser humano enxergue de diversas formas, também é uma forma de expressar seus sentimentos e emoções. Essa fotografia permite lembrar o passado, reviver tudo novamente, e reproduzir cenas boas na mente, auxiliando a exploração da imaginação e desencadeando boas emoções. As fotos contam histórias, transmitem mensagens, carinho, amor, afeto e levam o ser humano a refletir sobre a vida.

O artesanato é uma técnica manual que ajudam os pré-adolescentes na coordenação motora, interpessoal e na valorização dessa arte.

A arquitetura assegura a beleza estética e o conforto, desempenha na estrutura e formas, e faz com que os alunos atingem ao desenvolvimento e relevância. Portanto essas linguagens artísticas é de extrema utilidade para a melhoria da aprendizagem dos pré-adolescentes, aqueles que não usam esse suporte estão mais vulneráveis aos transtornos mentais e isso afeta negativamente o humor, raciocínio, e o comportamento, exemplos disso: agitabilidade, ansiedade, nervosismo, depressão e entre outros sintomas. Isso proporcionou a arte visual atuar como prática pedagógica

e a desenvolver planejamentos, e instrumentos, para o equilíbrio da saúde mental, intelectual dos estudantes. Assim, constatou os níveis de facilidade utilizando essa arte, pois se destacava na forma de como eles aprendiam, apesar de cada uma tem sua maneira de ser e também de aprender, isso ajudou a trazer singulares aperfeiçoamento desses novos meios. Dessa maneira, ajudou construir um caminho mais fácil para melhora na aprendizagem.

REFERÊNCIAS

Aparecida, Scarpioni et al. Artesanatos Midiáticos: **estudo de artes visuais difusas em TV e redes midiáticas**. São Paulo. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br>. Acesso em: 27 abr 2023.

Carla , Veras. **A EDUCAÇÃO EM ARTES VISUAIS E A FOTOGRAFIA: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS**. Tarauaca-Acre. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br>. Acesso em: 28 abr 2023.

COSTERUS,Marco. Revista: M Costerus. **Benefícios da Pintura para a Saúde Mental**. São Paulo 2022 . Disponível em:<https://www.costerus.com.br/blog/dicas/3-beneficios-da-pintura-para-a-saude-mental/>. Acesso em 05 mai 2023.

LUDVICHAK, Karina. Revista: Folha de Irati. **Os Benefícios de ir ao Cinema Paraná 2023**. Disponível em: <https://www.folhadeirati.com.br/cotidiano/os-beneficios-do-cinema> Acesso em: 04 mai 2023.

Gonzaga , Silvia. **O espaço arquitetônico no ensino de artes visuais**. Lagoa Santa, p. (8 a 63), 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br>. Acesso em: 03 mai 2023.

MACHADO, Giovana da Silva. CIDI São Paulo 2021. **As contribuições de Paulo Freire para o Design da Informação**. Disponível em:<http://pdf.blucher.com.br>. Acesso em 04 mai 2023.

Telma Cristina, Carvalho. **Arquitetura escolar inclusiva: construindo espaços para a educação infantil**. São Carlos, p. (19 a 343). Disponível em: <https://www.teses.usp.br>. Acesso em: 01 mai 2023.

SILVA, Adriane. **Arte aplicada: o artesanato e suas relações com a arte, vida e educação**. Caxias do Sul, 2021. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/9064&ved=2ahUKEwidiven5oL_AhX9GbkGHd1TAq0QFnoECDkQAQ&usq=AOvVaw38X4S29AFNqZhadOXYrztg. Acesso em: 29abr 2023.